

fost analizate 35 de studii privind stabilitatea tulpinilor de *Klebsiella pneumoniae* la diferite antibiotice. Rezultatele au arătat că cea mai mare rezistență a fost înregistrată la ampicilină și amoxicilină-clavulanat, ceea ce nu este surprinzător, având în vedere utilizarea lor pe scară largă și rezistența rezultată. În schimb, tulpinile au prezentat o rezistență semnificativ mai mică la antibiotice precum imipenem și meropenem, care sunt adesea utilizate ca medicamente de rezervă pentru tratarea infecțiilor grave cauzate de bacterii multirezistente.¹²

În condițiile unei rezistențe crescânde la un spectru larg de antibiotice, inclusiv carbapeneme și cefalosporine, tratamentul infecțiilor cauzate de acest patogen devine din ce în ce mai dificil. Pentru a preveni răspândirea tulpinilor rezistente de *Klebsiella pneumoniae*, este necesar, în primul rând, să se studieze în mod regulat sensibilitatea acestor tulpini la diferite antibiotice. Acest lucru va permite identificarea la timp a schimbărilor în rezistență și adaptarea schemelor de tratament pentru a atinge eficiența maximă. De asemenea, este important să se controleze strict utilizarea antibioticelor atât în practica clinică, cât și în agricultură, pentru a evita utilizarea necontrolată, ceea ce contribuie la dezvoltarea rezistenței bacteriene. Măsurile stricte de control al infecțiilor, cum ar fi igiena mâinilor, utilizarea echipamentului individual de protecție și izolarea pacienților cu tulpini multirezistente, trebuie implementate și menținute în instituțiile medicale. În plus, este important să se desfășoare programe educaționale pentru personalul medical și publicul care vizează utilizarea rațională a antibioticelor și prevenirea infecțiilor. În cele din urmă, este necesar să se continue cercetările privind dezvoltarea de noi medicamente antibacteriene și studiul mecanismelor de acțiune, care vor face posibilă combaterea mai operativă a tulpinilor rezistente de *Klebsiella pneumoniae*. Doar prin eforturi coordonate se poate spera la o luptă eficientă împotriva acestei amenințări grave pentru sănătatea publică.¹³

¹² Gebremeskel L., Teklu T., Kasahun G.G., Tuem K.B. Antimicrobial resistance pattern of *Klebsiella* isolated from various clinical samples in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. In: BMC Infectious Diseases. 2023, vol. 23, no. 643. doi: 10.1186/s12879-023-08383-y. Disponibil la: <https://bmcinfectedis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-023-08633-x> (consultat 28.08.2024).

¹³ Huy T. X. N. Overcoming *Klebsiella pneumoniae* antibiotic resistance: new insights into mechanisms and drug discovery. In: Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences. 2024, no. 13. Disponibil la: <https://bjbas.springeropen.com/articles/10.1186/s43088-024-00470-4> (consultat 28.08.2024).

UNELE ASPECTE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIILOR METAGENOMICE: DIAGNOSTICUL INFECȚIILOR ȘI SUPRAVEGHEREA REZISTENȚEI LA ANTIMICROBIENE

Some aspects of using metagenomic technologies: infection diagnosis and antimicrobial resistance surveillance

CZU:

DOI:

Livia ȚAPU

Student doctorand, cercetător științific, Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova; Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Chișinău, Republica Moldova.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4424-3501>

E-mail: livia.tapu@ansp.gov.md

Svetlana COLAC

Student doctorandă, cercetător științific stagiar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Republica Moldova.

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-4505-9948>

E-mail: colac.svetlana@ansp.gov.md

Maria ANTON

Student doctorand, cercetător științific stagiar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Republica Moldova.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4804-7137>,

E-mail: maria.bivol9@gmail.com

Marina LUPU

Doctor în științe medicale, cercetător științific superior, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Republica Moldova.

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-1161-633X>

E-mail: marinalupu17@gmail.com

Olga BURDUNIUC

Doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, șef direcție, cercetător științific coordonator, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Republica Moldova; Disciplina de microbiologie și imunologie, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6944-0800>

E-mail: olga.burduniuc@ansp.gov.md

Victoria BUCOV

Doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, Șef laborator științific, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Republica Moldova.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1042-5947>

E-mail: v.e.bucova@gmail.com

Summary. Antimicrobial resistance (AMR) is an escalating global thread. The prevalence of antibiotic-resistant bacteria (ARB) and antibiotic resistance genes (ARGs) poses a major public health challenge. Advances in molecular biology, metagenomic sequencing, are essential for identifying ARG diversity and uncovering factors contributing to AMR. This study reviews over 135 recent articles on AMR and metagenomic technology from PubMed, published last five years. While culture methods identify ARBs, metagenomic profiling detects ARGs within and outside bacterial genomes. Whole Genome Sequencing provides insights into resistance and virulence, but metagenomics allows comprehensive analysis of microbial communities. Metagenomic sequencing is increasingly used for AMR surveillance and diagnostics, offering detailed microbial insights and improving pathogen detection in clinical and environmental samples.

Key words: antimicrobial resistance, metagenomics, sequencing

Rezistența la antimicrobiene (RAM) este o amenințare din ce în ce mai mare pentru sănătatea umană, animală și de mediu, care a fost în mare parte determinată de utilizarea excesivă a antimicrobienelor.¹

Prevalența bacteriilor rezistente la antibiotice (BRA) și a genelor de rezistență la antibiotice (GRA) transferate vertical sau orizontal în microbiom devine o problemă majoră de sănătate publică.² Diseminarea BRA și GRA în cadrul uman (orașe și spitale) și în mediu (stații de tratare a apelor uzate) poate duce la acumularea acestora în apă, sol și aer.³ Provoacarea în supravegherea RAM a condus la dezvoltarea de noi tehnologii de biologie moleculară (secvențierea metagenomică) pentru identificarea diversității de GRA, complexitatea transferului lor și factorii care contribuie la dezvoltarea RAM.⁴

¹ Cave R, Cole J, Mkrtychyan HV. Surveillance and prevalence of antimicrobial resistant bacteria from public settings within urban built environments: Challenges and opportunities for hygiene and infection control. *Environ Int.* 2021 Dec;157:106836. doi: 10.1016/j.envint.2021.106836. Epub 2021 Aug 31. PMID: 34479136; PMCID: PMC8443212.

² Lal Gupta C, Kumar Tiwari R, Cytryn E. Platforms for elucidating antibiotic resistance in single genomes and complex metagenomes. *Environ Int.* 2020 May;138:105667. doi: 10.1016/j.envint.2020.105667. Epub 2020 Mar 29. PMID: 32234679; Zhuang M, Achmon Y, Cao Y, Liang X, Chen L, Wang H, Siame BA, Leung KY. Distribution of antibiotic resistance genes in the environment. *Environ Pollut.* 2021 Sep 15;285:117402. doi: 10.1016/j.envpol.2021.117402. Epub 2021 May 19. PMID: 34051569; Crits-Christoph A, Hallowell HA, Koutouvalis K, Suez J. Good microbes, bad genes? The dissemination of antimicrobial resistance in the human microbiome. *Gut Microbes.* 2022 Jan-Dec;14(1):2055944. doi: 10.1080/19490976.2022.2055944. PMID: 35332832; PMCID: PMC8959533.

³ Nguyen AQ, Vu HP, Nguyen LN, Wang Q, Djordjevic SP, Donner E, Yin H, Nghiem LD. Monitoring antibiotic resistance genes in wastewater treatment: Current strategies and future challenges. *Sci Total Environ.* 2021 Aug 20;783:146964. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.146964. Epub 2021 Apr 7. PMID: 33866168.

⁴ de Abreu VAC, Perdigão J, Almeida S. Metagenomic Approaches to Analyze Antimicrobial Resistance: An Overview. *Front Genet.* 2021 Jan 18;11:575592. doi: 10.3389/fgene.2020.575592. PMID: 33537056; PMCID: PMC7848172; Waskito LA, Rezkitha YAA, Vilaichone RK, Wibawa

Prezenta cercetare include un studiu descriptiv privind caracteristica generală a surseilor bibliografice pe tema RAM. Reviul narativ a fost efectuat prin selectarea informațiilor esențiale, folosind articole full-text de pe site-ul PubMed. Au fost analizate peste 135 articolele de tip reviu narativ, reviu sistematic și metaanaliză, publicate recent între anii 2019 și 2024, cu referire la rezistența la antimicrobiene și tehnologia metagenomică pentru analiza probelor umane. Articolul a fost realizat în cadrul subprogramului de cercetare Supravegherea rezistenței la antimicrobiene prin utilizarea tehnologiei de secvențiere metagenomică, codul 130103, din cadrul Programului instituțional de cercetare al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Procedeele actuale de identificare a bacteriilor rezistente la antibiotice includ metodologia bacteriologică bazată pe izolarea culturii, însă unii determinanți ai rezistenței, ADN-ul liber al genelor de rezistență, se află în afara genomului bacterian și poate fi transferat la expunerea la antibiotice.⁵

Abordările metagenomice de profilare a rezistenței la antimicrobiene oferă mai multe avantaje. Aceste metodologii sporesc probabilitatea de detectare a genelor de rezistență în interiorul și în afara genomului bacterian și de a identifica noi gene de rezistență.

Perfecționările recente ale tehnologiilor de secvențiere rapide și accesibile de ultima generație, împreună cu platformele bioinformatiche sofisticate au potențialul de a revoluționa metode de diagnostic și supravegherea microbială. Cu toate acestea, diferitele platforme pot varia semnificativ și, prin urmare, este esențială alegerea instrumentelor care sunt cele mai potrivite pentru analiza specifică efectuată.

Secvențierea întregului genom oferă cea mai înaltă rezoluție pentru identificarea speciilor bazată pe genom și poate oferi o perspectivă privind rezistența antimicrobială și potențialul de virulență al unui singur izolat (de origine umană sau din mediu) în timpul procesului de testare și poate identifica elementele genetice responsabile de RAM.⁶

Cu toate acestea, un dezavantaj principal al acestei tehnici este că oferă doar informații despre un izolat bacterian și este dificil de utilizat pentru analiza comunității.⁷

Metagenomica permite obținerea unor informații genomice detaliate și o identificare mai precisă a speciilor microbiene decât PCR, prin secvențierea tuturor genomilor microbiali dintr-o probă. Secvențierea metagenomică permite analiza segmentelor de ADN de la mai multe microorganisme dintr-o comunitate concomitent, fie folosind o abordare bazată pe amplicon, fie shotgun. Această abordare este utilă, deoarece permite accesul la datele genomice dintr-o probă umană sau de mediu fără a fi necesară izolarea și cultivarea microor-

IDN, Mustika S, Sugihartono T, Miftahussurur M. Antimicrobial Resistance Profile by Metagenomic and Metatranscriptomic Approach in Clinical Practice: Opportunity and Challenge. *Antibiotics (Basel).* 2022 May 13;11(5):654. doi: 10.3390/antibiotics11050654. PMID: 35625299; PMCID: PMC9137939.

⁵ Nogueira T, Botelho A. Metagenomics and Other Omics Approaches to Bacterial Communities and Antimicrobial Resistance Assessment in Aquacultures. *Antibiotics (Basel).* 2021 Jun 28;10(7):787. doi: 10.3390/antibiotics10070787. PMID: 34203511; PMCID: PMC8300701.

⁶ Shi Y, Wang G, Lau HC, Yu J. Metagenomic Sequencing for Microbial DNA in Human Samples: Emerging Technological Advances. *Int J Mol Sci.* 2022 Feb 16;23(4):2181. doi: 10.3390/ijms23042181. PMID: 35216302; PMCID: PMC8877284.

⁷ Franklin AM, Brinkman NE, Jahne MA, Keely SP. Twenty-first century molecular methods for analyzing antimicrobial resistance in surface waters to support One Health assessments. *J Microbiol Methods.* 2021 May;184:106174. doi: 10.1016/j.mimet.2021.106174. Epub 2021 Mar 24. PMID: 33774111; PMCID: PMC8159016.

ganismelor înainte de analiză.⁸ Secvențierea întregului genom și metagenomică a agenților patogeni rezistenți la antimicrobiene este din ce în ce mai utilizată pentru supravegherea rezistenței la antimicrobiene, în deosebi în țările cu venituri mari. Inovațiile în tehnologiile de secvențiere și analiza genomului promit să revoluționeze supravegherea și epidemiologia AMR; dar totuși, adoptarea de rutină a acestor tehnologii este o provocare, în special în țările cu venituri mici și medii.⁹ Pe lângă scopul de supraveghere a RAM, tehnologia metagenomică începe a fi utilizată tot mai des în scop diagnostic. Detectarea exactă a agenților patogeni este importantă în diagnosticul și tratamentul bolilor infecțioase.¹⁰

Cercetarea patologiilor umane constă în prelevarea probelor ne invazive prin colectarea de ex. maselor fecale sau urină și minim invaziv prin recoltarea de sânge sau lichid cefalorahidian. Caracteristicile microbiene sunt, de obicei, fie evaluate prin predicții din analiza sa metagenomică, fie chiar deduse doar din analiza filogenetică sau sunt concluzionate la modificările fiziologiei umane.¹¹

Astfel, din literatura studiată reiese, că metagenomica poate fi aplicată pentru probe umane precum: fluide biologice (LCR, sange, urină, spută), probe de țesut și tampoane.¹² Performanța secvențierii metagenomice de ultima generație este evaluată și comparată cu cea a testării culturii convenționale la pacienții cu sepsis. Astfel procentul de probe pozitive a fost semnificativ mai mare decât la pacienții la care s-au depistat prin metode bacteriologice bacterii Gram-negative sau Gram-pozitive.¹³

De menționat, că comparativ cu sângele, plasma este mai potrivită pentru detectarea

⁸ Purushothaman S, Meola M, Egli A. Combination of Whole Genome Sequencing and Metagenomics for Microbiological Diagnostics. *Int J Mol Sci.* 2022 Aug 30;23(17):9834. doi: 10.3390/ijms23179834. PMID: 36077231; PMCID: PMC9456280.

⁹ Wheeler NE, Price V, Cunningham-Oakes E, Tsang KK, Nunn JG, Midega JT, Anjum MF, Wade MJ, Feasey NA, Peacock SJ, Jauneikaite E, Baker KS; SEDRIC Genomics Surveillance Working Group. Innovations in genomic antimicrobial resistance surveillance. *Lancet Microbe.* 2023 Dec;4(12):e1063-e1070. doi: 10.1016/S2666-5247(23)00285-9. Epub 2023 Nov 14. PMID: 37977163.

¹⁰ Han SY. Clinical value of metagenomic next-generation sequencing in complicated infectious diseases. *Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi.* 2022 Feb 15;24(2):210-215. English, Chinese. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2110064. PMID: 35209988; PMCID: PMC8884048; Liu Y, Ma Y. Clinical applications of metagenomics next-generation sequencing in infectious diseases. *J Zhejiang Univ Sci B.* 2024 May 17;25(6):471-484. doi: 10.1631/jzus.B2300029. PMID: 38910493; PMCID: PMC11199093.

¹¹ Kolmeder CA, de Vos WM. Roadmap to functional characterization of the human intestinal microbiota in its interaction with the host. *J Pharm Biomed Anal.* 2021 Feb 5;194:113751. doi: 10.1016/j.jpba.2020.113751. Epub 2020 Nov 22. PMID: 33328144.

¹² Gu W, Deng X, Lee M, Sucu YD, Arevalo S, Stryke D, Federman S, Gopez A, Reyes K, Zorn K, Sample H, Yu G, Ishpuniani G, Briggs B, Chow ED, Berger A, Wilson MR, Wang C, Hsu E, Miller S, DeRisi JL, Chiu CY. Rapid pathogen detection by metagenomic next-generation sequencing of infected body fluids. *Nat Med.* 2021 Jan;27(1):115-124. doi: 10.1038/s41591-020-1105-z. Epub 2020 Nov 9. PMID: 33169017; PMCID: PMC9020267; Han D, Li R, Shi J, Tan P, Zhang R, Li J. Liquid biopsy for infectious diseases: a focus on microbial cell-free DNA sequencing. *Theranostics.* 2020 Apr 7;10(12):5501-5513. doi: 10.7150/thno.45554. PMID: 32373224; PMCID: PMC7196304.

¹³ Chien JY, Yu CJ, Hsueh PR. Utility of Metagenomic Next-Generation Sequencing for Etiological Diagnosis of Patients with Sepsis in Intensive Care Units. *Microbiol Spectr.* 2022 Aug 31;10(4):e0074622. doi: 10.1128/spectrum.00746-22. Epub 2022 Jul 21. PMID: 35861525; PMCID: PMC9430677.

infecțiilor de fluxul sanguin folosind metode de secvențiere și este mai puțin afectată de ADN-ul gazdei.¹⁴

Secvențierea metagenomică de ultima generație schimbă și modalitatea de diagnostic al infecțiilor tractului respirator inferior. Tehnica permite obținerea rapidă și eficientă a informațiilor despre ADN din probele de testare, se poate de analizat agenții patogeni și se poate ghida diagnosticul și tratamentul clinic a acestor infecții. Testele molecular biologice actuale pentru diagnosticul infecțiilor de tractul respirator inferior sunt de obicei specifice agentului patogen, în schimb, tehnologia metagenomică poate oferi o imagine cuprinzătoare a tuturor patogenilor dintr-o probă.¹⁵

Există evidențe despre studiul urobiomului prin tehnologia metagenomică, descoperirile recente arată că tractul urinar sănătos conține o mulțime de microorganisme, creând un microbiom urinar, iar cercetările ulterioare privind diferențele dintre microbiomul sănătos și cel bolnav și efectul microbiomului urinar asupra sănătății generale vor fi importante în dezvoltarea unei înțelegeri cuprinzătoare a microbiomului urinar și a relației sale cu corpul uman.¹⁶

Unul din cele mai studiate microbiomuri umane este microbiomul intestinal. Mai multe cercetări recente au aplicat și au combinat diferite tehnologii metagenomice pentru a avansa înțelegerea tractului intestinal uman în stare de sănătate și patologie.

Există de asemenea studii care arată corelația dintre microbiomul intestinal și metaboliții din sânge, demonstrând astfel importanța microbiomului în starea de sănătate umană.¹⁷

Secvențierea metagenomică a început să câștige popularitate ca metodă pentru analiza microbiomului uman, având aplicații importante în diagnosticarea bolilor infecțioase și controlul acestora. Tehnologiile de secvențiere metagenomică permit examinarea comunităților microbiene până la nivelul tulpinilor individuale, facilitează analiza unui număr mare din diverse tipuri de probe, atât din materialele biologice umane, cât și din mediu, oferind informații clinice valoroase despre corelația dintre microbiom și patologie.

¹⁴ Yu J, Zhang L, Gao D, Wang J, Li Y, Sun N. Comparison of metagenomic next-generation sequencing and blood culture for diagnosis of bloodstream infections. *Front Cell Infect Microbiol.* 2024 Jan 24;14:1338861. doi: 10.3389/fcimb.2024.1338861. PMID: 38328669; PMCID: PMC10847245.

¹⁵ Diao Z, Han D, Zhang R, Li J. Metagenomics next-generation sequencing tests take the stage in the diagnosis of lower respiratory tract infections. *J Adv Res.* 2021 Sep 29;38:201-212. doi: 10.1016/j.jare.2021.09.012. PMID: 35572406; PMCID: PMC9091713.

¹⁶ Shoemaker R, Kim J. Urobiome: An outlook on the metagenome of urological diseases. *Investig Clin Urol.* 2021 Nov;62(6):611-622. doi: 10.4111/icu.20210312. PMID: 34729961; PMCID: PMC8566783.

¹⁷ Liu X, Tong X, Zou Y, Lin X, Zhao H, Tian L, Jie Z, Wang Q, Zhang Z, Lu H, Xiao L, Qiu X, Zi J, Wang R, Xu X, Yang H, Wang J, Zong Y, Liu W, Hou Y, Zhu S, Jia H, Zhang T. Mendelian randomization analyses support causal relationships between blood metabolites and the gut microbiome. *Nat Genet.* 2022 Jan;54(1):52-61. doi: 10.1038/s41588-021-00968-y. Epub 2022 Jan 3. PMID: 34980918.